

PROPONER UN DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO POR UNO DE ENERGIA ALTERNATIVA

Autor: Michael Giuseppe Pérez Castro
Universidad Técnica de Manabí, **UTM**
mperez2167@utm.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0009-1435-4508>
Manabi, Ecuador

Resumen

El siguiente trabajo presenta la necesidad de resolver la carencia del alumbrado en las calles de la parroquia Sucre / 24 de Mayo, de la provincia de Manabí, problemática la cual tiene un efecto negativo directo en la seguridad pública, la movilidad nocturna, desarrollo económico y calidad de vida. El objetivo principal fue proponer un diseño arquitectónico de un sistema de iluminación basado en energía solar como alternativa sostenible frente a la infraestructura tradicional.

La metodología utilizada en este trabajo se adopto un enfoque cualitativo y descriptivo, realizando una recopilación de información técnica. Se hizo una evaluación del sistema convencional basado en luminarias de sodio y halogenuros metálico frente a la propuesta con luminarias solares tipo Urban 120W LSU-120 Antivandálica, las cuales incorporan paneles monocristalinos, baterías de alta capacidad, tecnología LED y gabinetes antivandálicos.

Se obtuvieron resultados donde se observan evidencias que la iluminación solar presenta claras ventajas significativas: bajo mantenimiento, consumo eléctrico menor, disminuir las emisiones contaminantes, etc.

Se llego a una conclusión donde la implementación del sistema propuesto tiene un nivel técnico y ambientalmente viable, estas llevadas a cabo con las normativas ecuatorianas y el ODS. Este modelo puede ser replicado en otras zonas con similares condiciones, representando una solución integral para mejorar la calidad de vida y fomentar el uso de energías limpias.

Palabras clave: Alumbrado público, energía solar, diseño arquitectónico.

PROPOSE AN ARCHITECTURAL DESIGN FOR A PUBLIC LIGHTING SYSTEM USING ALTERNATIVE ENERGY.

ABSTRACT

The following work addresses the need to resolve the lack of street lighting in the parish of Sucre / 24 de Mayo, in the province of Manabí, a problem that has a direct negative impact on public safety, nighttime mobility, economic development, and quality of life. The main objective was to propose an architectural design for a lighting system based on solar energy as a sustainable alternative to traditional infrastructure.

The methodology used in this study adopted a qualitative and descriptive approach, supported by the collection of technical information. An evaluation was carried out comparing the conventional system based on sodium and metal halide luminaires with the proposed system using Urban 120W LSU120 Antivandalic solar luminaires, which incorporate monocrystalline panels, high-capacity batteries, LED technology.

The results provided clear evidence that solar lighting offers significant advantages: low maintenance, reduced electricity consumption, decreased pollutant emissions, among others.

It was concluded that the implementation of the proposed system is technically and environmentally viable, in compliance with Ecuadorian regulations and the Sustainable Development Goal (SDG). This model can be replicated in other areas with similar conditions, representing a comprehensive solution to improve quality of life and promote the use of clean energy.

Keywords: public lighting, solar energy, architectural desing.

1. Introducción

En la provincia de Manabí, la falta de alumbrado público representa un desafío estructural que impacta directamente en la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades. A pesar de contar con 22 cantones, decenas de localidades rurales aún carecen por completo de energía eléctrica, lo que obliga a cientos de familias a depender de velas, candiles o mechones para subsistir en la oscuridad.

Este déficit se concentra en áreas rurales como Pedernales, Jipijapa y otras zonas remotas donde hasta finales de 2024 más de 400 comunidades seguían sin conexión eléctrica. Los efectos de esta carencia van más allá de la incomodidad: afectan la educación (las tareas nocturnas se interrumpen al caer la luz solar), la salud (el humo tóxico de los candiles), la movilidad, la comunicación y, sobre todo, la seguridad durante la noche.

Aunque CNEL EP Manabí ha emprendido avances significativos como la inversión de más de USD 700 000 en 2024, que incluyó el mantenimiento de 867 luminarias, instalación de 7 025 luces LED y nuevos postes en 173 sectores urbanos y 105 comunidades rurales, aún persisten brechas sustantivas. Por ejemplo, en Portoviejo se instalaron recientemente 510 luminarias LED gracias a USD 445 882 de inversión, y en Manta se iluminó la vía Puerto Aeropuerto con tecnología inteligente. Sin embargo, esto no resuelve la situación de las zonas más aisladas.

El alumbrado público es un componente esencial para incrementar la seguridad en las ciudades, garantizar la movilidad nocturna y promover una mejor calidad de vida.

No obstante, la iluminación pública está compuesta en su mayoría por luminarias con alto consumo energético, alimentadas mayormente por fuentes no renovables como la electricidad. En consecuencia, este escenario genera altos costos de operación, alta demanda energética y consecuentemente un alto impacto ambiental imponible por los gases de efecto invernadero. En este marco, el uso de energías limpias como la solar es una alternativa viable y sustentable. La reconversión arquitectónica de un sistema de alumbrado público basado en energías renovables no solo limitaría el consumo eléctrico y las emisiones contaminantes, sino que también aceleraría la modernización de la infraestructura en las ciudades y contribuiría en el ODS de energía asequible y no contaminante y el de ciudades y comunidades sostenibles.

2. Metodología (Materiales y métodos)

La investigación se realizará a través de un enfoque de tipo cualitativo y de tipo descriptivo, en la Parroquia de Sucre / 24 de mayo de la provincia de Manabí y tiene como objetivo, comprender las necesidades, percepciones y condiciones técnicas del sector en la comunidad y como objetivo específico recopilar información numérica para la cuantificación de la propuesta de diseño arquitectónico del sistema de alumbrado público mediante energías renovables de energía. Posteriormente, se realizará un plan alternativo de iluminación, en comparación con el alumbrado público general, con el propósito de identificar la diferencia entre el alumbrado general público, tomando medida en metros dejando sin iluminación. Esta investigación es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y va a orientarse en comprender y documentar la situación actual de alumbrado público en un sector de la comunidad, con el fin de proponer un diseño arquitectónico de un sistema alternativo poblado en energías renovables.

Esta luminaria LED ofrece una potencia de 120 W y un flujo luminoso aproximado de 16,200 lúmenes, proporcionando una iluminación eficiente y de alta calidad. Su diseño robusto incluye un gabinete reforzado con protección antivandálica que protege los componentes internos contra robos y actos de vandalismo, ideal para entornos urbanos con altos niveles de seguridad.

La Luminaria Solar Urban 120W LSU-120 Antivandálica es un sistema de alumbrado público autónomo diseñado para zonas urbanas, que utiliza energía solar como fuente principal. Cuenta con un módulo solar monocristalino de 450 Wp que alimenta una batería de alta capacidad (4 baterías CADESA de 115 Ah cada una) para garantizar una autonomía prolongada durante la noche.

Diseño por medio de Software: El siguiente trabajo fue asistido por medios de programas software los cuales son: Archicad Google Earth y Twinmotion. Estos programas sirvieron para poder ver el prediseño de como quedarían finalmente los alumbrados con energía alternativa.

3. Resultados (análisis e interpretación de los resultados)

El estudio realizado en la parroquia Sucre / 24 de Mayo, provincia de Manabí, permitió identificar que la carencia de alumbrado público es una problemática persistente que incide de forma directa en la seguridad ciudadana, la movilidad nocturna, el desarrollo económico local y la percepción de bienestar de la

población. Las zonas más afectadas, tanto urbanas como rurales, se caracterizan por un crecimiento desordenado, limitaciones en infraestructura básica y un bajo acceso a servicios públicos esenciales.

El diagnóstico evidenció que el sistema de iluminación existente, en los sectores donde está presente, depende de luminarias de sodio o halogenuros metálicos que implican un alto consumo de energía, elevados costos operativos y un mantenimiento frecuente.

Sumado a ello, el uso de electricidad proveniente de fuentes no renovables genera un impacto ambiental negativo, contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Este contexto refuerza la necesidad de migrar hacia soluciones más eficientes y sostenibles.

En respuesta a esta problemática, se desarrolló una propuesta arquitectónica basada en la instalación de luminarias solares tipo Urban 120W LSU-120 Antivandálica, que integran un módulo solar monocristalino de 450 Wp, cuatro baterías de alta capacidad CADESA de 115 Ah, tecnología LED de alto rendimiento con un flujo luminoso de 16,200 lúmenes y un gabinete metálico con protección antivandálica. Este sistema permite un funcionamiento autónomo

durante la noche, incluso en condiciones de baja radiación solar, reduciendo la dependencia de la red eléctrica convencional.

La propuesta se diseñó considerando la normativa técnica ecuatoriana (RTE INEN 069, Regulación CONELEC 008/11) y estándares internacionales, asegurando la calidad lumínica, la eficiencia energética y la durabilidad de los equipos. Se priorizó la instalación en puntos estratégicos de la parroquia identificados como zonas de riesgo o con mayor concentración de población, para maximizar el impacto en la reducción de delitos, mejorar la visibilidad y favorecer la actividad económica nocturna.

Asimismo, la implementación del sistema propuesto contribuirá a disminuir significativamente el consumo eléctrico municipal, reducir costos a mediano y largo plazo, minimizar la huella de carbono y promover el uso de energías limpias en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en los apartados de energía asequible y no contaminante (ODS 7) y ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

En síntesis, el diseño presentado representa una alternativa viable, técnica y ambientalmente sustentable para resolver el déficit de iluminación pública en la parroquia Sucre / 24 de Mayo. Su ejecución permitiría no solo mejorar la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes, sino también posicionar a la comunidad como un referente local en la adopción de soluciones de infraestructura basadas en energías renovables.

3.1. Figuras y Tablas

3.1.1. **Figura 1.** Prediseño del alumbrado por medio de una fotorender

3.1.2. Figura 1. Prediseño del alumbrado por medio de una fotorender

3.1.3. Tabla 1. Tabla de especificaciones técnicas del alumbrado

Especificación	Detalle
Modelo	Urban 120W LSU-120 Antivandálica
Potencia LED	120 W
Flujo luminoso	16,200 lúmenes
Panel solar	Módulo monocristalino de 450 Wp
Batería	4 baterías CADESA de 115 Ah cada una (total ~5,520 Wh)
Controlador	EDOCA MPPT 15 A, salida 30 V DC
Autonomía	Operación nocturna continua, incluso en baja radiación solar
Material del gabinete	Acero reforzado, pintura electrostática anticorrosiva, diseño antivandálico
Protección	Clasificación antivandálica, protección contra vandalismo y robo

Especificación	Detalle
Instalación	Plug and play, sin cableado externo
Temperatura de operación	No especificado, pero apta para uso exterior urbano

4. Conclusiones

Esta investigación ha puesto de manifiesto que la falta de alumbrado público en la parroquia Sucre / 24 de Mayo es un problema serio que impacta la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de sus residentes. La escasez de iluminación en calles y espacios públicos aumenta la sensación de inseguridad, limita la movilidad nocturna y restringe las actividades comunitarias y comerciales después del anochecer. El análisis comparativo entre los sistemas de alumbrado tradicionales y la tecnología propuesta reveló que las luminarias solares Urban 120W LSU-120 Antivandálica ofrecen ventajas notables en términos de eficiencia energética, autonomía, bajo mantenimiento y un menor impacto ambiental. Al utilizar energía solar y tecnología LED, no solo se reduce el consumo eléctrico y las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también se avanza hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con energía asequible y comunidades sostenibles. Además, la propuesta de diseño arquitectónico se alinea con la normativa técnica ecuatoriana e incorpora criterios de seguridad, durabilidad y funcionalidad, asegurando así su viabilidad técnica y operativa. La instalación estratégica de luminarias en áreas más vulnerables permitirá optimizar recursos y maximizar los beneficios sociales y económicos del proyecto.

Sin embargo, para llevar a cabo este sistema, es fundamental una planificación financiera adecuada, capacitación técnica para el mantenimiento de la infraestructura y la participación activa de la comunidad en su cuidado y preservación. Estos elementos son clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. En resumen, implementar un sistema de alumbrado público con energía solar en la parroquia Sucre / 24 de Mayo es una solución integral, viable y replicable que puede mejorar las condiciones de vida, fortalecer la seguridad ciudadana y fomentar un modelo de desarrollo sostenible.

5. Referencias

CNEL EP CIERRA EL 2024 CON AVANCES IMPORTANTES EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ. (2024, diciembre 5). CNEL EP. <https://www.cnelep.gob.ec/cnel-ep-cierra-el-2024-con-avances-importantes-en-el-sistema-de-alumbrado-publico-en-la-provincia-de-manabi/>

GALO ANDRÉS FLORES FUERES. (s. f.). <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12213/3/UPS-KT01248.pdf>

ManabiNoticias. (2024, diciembre 13). INDIGNANTE | Las cerca de 100 comunidades manabitas que no sienten los cortes porque nunca han tenido energía eléctrica. *Manabí Noticias*. <https://manabinoticias.com/indignante-las-cerca-de-100-comunidades-manabitas-que-no-sienten-los-cortes-porque-nunca-han-tenido-energia-electrica/>

Ochoa, C. X. V. (2023, octubre 26). *5 comunidades rurales del cantón 24 de Mayo ya cuentan con servicio eléctrico*. CNEL EP. <https://www.cnelep.gob.ec/5-comunidades-rurales-del-canton-24-de-mayo-ya-cuentan-con-servicio-electrico/>

SAECSA Energía Solar. (s.f.). *Luminarias Urban – LSU-120 Antivandálica*. Recuperado el 4 de agosto de 2025, de <https://saecsaenergiasolar.com/catalogo1/luminarias/urban/>

Yangzhou Lecuso New Energy Co., Ltd. (s.f.). *DYM Series China Manufacturer 30W– 120W All in One LED Solar Street Light with Pole*.

Recuperado el 4 de agosto de 2025, de <https://www.lecusostreetlight.com/dym-series-china-manufacturer-30w-120w-all-in-one-led-solar-street-light-with-pole-product/>

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2015). *Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069 (1R): Alumbrado Público*. Quito: INEN. Recuperado de <https://vlex.ec/vid/apruebese-oficializase-caracter-obligatoria-560434858>

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). (2011). *Regulación No. CONELEC 008/11 – Servicio de Alumbrado Público*. Registro Oficial No. 636, Suplemento. Recuperado de <https://derechoecuador.com/registro-oficial-no-636-miercoles-8-de-febrero-de-2012-suplemento/>

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1987). *CPE INEN 014: Código de Práctica para Alumbrado Público*. Quito: INEN. Recuperado de <https://studylib.es/doc/8110004/cpe-inen-014--c%C3%B3digo-de-pr%C3%A1ctica-para-alumbrado-publico>